

СУВЧЕЧАК ИНФЕКЦИЯСИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Г.Т.Чориева

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги
Санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатли кўмитаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099488>

Долзарблиги: Сувчечак муаммосининг долзарблиги унинг кенг тарқалганлиги, касалланишнинг юқори кўрсаткичлари ва ўлимга олиб келадиган оғир шакллари ва асоратларининг ривожланиш хавфи билан боғлиқ. Ушбу касаллик болалар касаллиги ҳисобланади, аммо катталар ҳам ушбу инфекция билан касалланиши мумкин, уларда касаллик оғирроқ кечади.

Тадқиқот мақсади: Сувчечак инфекциясининг эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш ва олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш.

Тадқиқот усуллари: Расмий статистик маълумотлардан фойдаланилган ҳолда 2023-2024йй. сувчечак билан касалланишнинг эпидемиологик таҳлили ўтказилди.

Натижалар: 2023-2024йй. таҳлил натижаларига кўра 2023 йилда 2024 йилга нисбатан республика бўйича сувчечак касаллиги сезиларли даражада камайган 16,2дан (100 минг аҳоли сони кўрсаткичи) 14,7га. Шу жумладан 14 ёшгача бўлган болалар ўртасида таҳлил ўтказилганда худди шундай тенденция кузатилган: 34,6 дан 30,2 га (100 минг аҳоли сони кўрсаткичи) тушганлиги қайд этилган. Ушбу натижалар профилактика тадбирларининг кучайтирилгани ва соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилган чора-тадбирлар самарадорлигидан далолат беради. Сувчечакнинг мавсумийлиги ўрганилганда 2024 йилда республика бўйича энг юқори кўрсаткичлар апрел ва май ойларида қайд этилганлиги аниқланди, шу билан бирга август ва сентябрь ойларида касаллик энг паст даражада бўлган, бу эса касаллик баҳор ва ёзнинг бошларида юқори, ёз охири ва кузда эса паст бўлишини кўрсатади.

Хулоса: Сувчечак инфекцияси билан боғлиқ эпидемиологик вазият ушбу касалликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Самарали профилактика чора-тадбирларини жорий этиш, эмлаш, санитария ҳолатини яхшилаш ва аҳолининг хабардорлигини ошириш мамлакатимизда сувчечак инфексияси билан касалланиш ва асоратларни сезиларли даражада камайтиради, болалар саломатлигини мустаҳкамлайди.

